

К. В. Босенко

МЕНЕДЖМЕНТ БОЛЮ У ПОКРАЩЕНОМУ ВІДНОВЛЕННІ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇОдеський національний медичний університет, md.bosenko@gmail.com**Author information**Босенко К.В. <https://orcid.org/0009-0009-5449-0918>**Summary.** Bosenko K. V. **PAIN MANAGEMENT IN IMPROVED RECOVERY AFTER SURGERY.** - *Odessa National Medical University; e-mail: md.bosenko@gmail.com.*

Pain management is an integral part of enhanced recovery protocols (ERAS) after surgery. Although opioids remain the mainstay of postoperative pain management, opioids have mild side effects, including complete recovery of bowel function, respiratory depression, and postoperative nausea and vomiting. A variety of treatments lacking non-opioid analgesics, as well as regional and neuraxial blockades, have been described as improving pain control while reducing opioid use.

The purpose is a systematic review and comprehensive analysis of different pain management approaches and the impact of ERAS protocols on postoperative outcomes in colorectal surgery. Pubmed, Cochrane, Embase, and MEDLINE databases were searched in English-language publications for ERAS items and relevant specific topics using the keywords "colorectal surgery", "multimodal analgesia", "fast-track", "accelerated recovery after surgery", "ERAS". Multimodal analgesia as part of an ERAS protocol improves postoperative pain control while reducing opiate use. Early and effective analgesia is an integral part of ERAS, decreasing hospital LOS and postoperative complications.

Key words: ERAS, multimodal analgesia, opioids, pain management.

Реферат. Босенко К. В. **МЕНЕДЖМЕНТ БОЛЮ У ПОКРАЩЕНОМУ ВІДНОВЛЕННІ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ.** Контроль болю є невід'ємною частиною протоколів ERAS. Хоча призначення опіоїдів залишається основною методикою знеболення післяопераційного болю, вони мають небажані побічні ефекти, такі як уповільнене відновлення функції кишечника, пригнічення дихання та післяопераційну нудоту та блювання. Підходи в яких використовують неопіоїдні анальгетики, регіональні та нейроаксіальні блокади - покращують контроль болю при одночасному зниженні використання опіоїдів. Мета огляду з всебічний аналіз різних підходів щодо менеджменту болю та впливу протоколів ERAS на післяопераційні результати в хірургії. У базах даних Pubmed, Cochrane, Embase і MEDLINE проводився пошук в англійських публікаціях для елементів ERAS і відповідних конкретних тем за допомогою ключових слів «colorectal хірургія», «мультимодальна аналгезія», «швидка вантажівка», «прискорене відновлення після операції», «ERAS». За результатами проведеного пошуку літературних наукових джерел та його аналізу автор наголошує, що мультимодальна аналгезія як частина протоколу ERAS покращує контроль післяопераційного болю, одночасно зменшуючи використання опіоїдів. Рання та ефективна аналгезія є невід'ємною частиною ERAS, що зменшує лікарняні LOS та післяопераційні ускладнення.

Ключові слова: ERAS, мультимодальна аналгезія, опіоїди, менеджмент болю.

Вступ. Контроль болю є невід'ємною частиною протоколів покращеного відновлення після оперативного втручання (ERAS) в колоректальній хірургії. Хоча опіоїдна терапія залишається основою терапії післяопераційного болю, опіоїди мають небажані побічні ефекти, включаючи уповільнене відновлення функції кишечника, пригнічення дихання та післяопераційну нудоту та блювання. Різноманітні неопіоїдні схеми контролю болю та методи їх використання, а також регіональні та нейроаксіальні техніки були описані як покращення контролю болю при одночасному зниженні використання опіоїдів. Мультиmodalна та превентивна аналгезія як частина протоколу ERAS сприяє ранній рухливості та ранньому відновленню функції кишечника та знижує післяопераційну захворюваність. У цьому огляді ми розглядаємо кілька мультиmodalних технік та їх вплив на післяопераційну аналгезію, вживання опіоїдів та одужання пацієнтів, яким проводять колоректальну хірургію

Протоколи покращеного відновлення після операції (ERAS) швидко стає стандартом лікування пацієнтів, які проходять планову колоректальну хірургію для прискорення одужання та зменшення післяопераційної тривалості (LOS) перебування в клініці, а також захворюваності. Хоча ці протоколи і охоплюють передопераційний пероральний прийом ліків, уникненню механічної підготовки кишечника, ранню післяопераційну мобілізацію хворих, а також акцент на лапароскопічній хірургічній техніці виконання оперативного втручання, одним із наріжних каменів протоколів ERAS є застосування мультиmodalної анальгетичної терапії. Мультиmodalна аналгезія включає різноманітні фармакологічні, регіональні та нейроаксіальні способи, спрямовані на зменшення споживання опіоїдів і, таким чином побічні ефекти, пов'язані з опіоїдами.

Мета роботи – систематичний огляд та всебічний аналіз різних підходів щодо менеджменту болю та впливу протоколів ERAS на післяопераційні результати у колоректальній хірургії. Аналіз розрізненої інформації, присвячену окремим аспектам застосування методик ERAS, щодо оптимізації ведення періопераційного періоду у пацієнтів після колоректальних операцій.

Матеріали і методи дослідження

Пошуки в базах даних Pubmed, Cochrane, Embase і MEDLINE в англійських публікаціях проводилися для елементів ERAS і відповідних конкретних тем використовуючи ключові слова «колоректальна хірургія», «мультиmodalна аналгезія», «fast-track», «прискорене відновлення після операції», «ERAS».

Дослідження з кожного пункту були відібрані з особливою увагою з різноманітних рандомізованих контрольованих досліджень, систематичних оглядів, мета-аналізів та великих когортних досліджень, а також перевірені та оцінені нами.

Пошук здійснювався за період з 2022 року до середини 2024 року з більшим наголосом на останніх публікаціях, рандомізованих контрольованих дослідженнях, систематичних оглядах, мета-аналізах і великих когортних дослідженнях.

Результати дослідження та їх обговорення

Концепція ERAS була вперше описана Хенріком Келетом у 1997 році в умовах колоректальної хірургії [1]. З роками він перетворився на мультидисциплінарний командний підхід із залученням хірургів, анестезіологів, лікарів інтенсивної терапії, фізіотерапевтів, дієтологів і медсестер у періопераційному догляді за пацієнтом та інтеграції протоколів, заснованих на доказах, у клінічну практику. Показано, що цей мультиmodalний підхід скорочує тривалість перебування в стаціонарі, зменшує реакцію на хірургічний стрес, знижує захворюваність і прискорює одужання [2]. Згодом у 2010 році було створено товариство ERAS, і було опубліковано рекомендації щодо колоректальної, баріатричної хірургії, гастректомії, хірургії печінки та гінекологічної онкології. Впровадження протоколів ERAS знизило загальну вартість лікування без шкоди для результатів [3].

Протоколи покращеного відновлення після операції (ERAS) — це серія протоколів післяопераційного догляду, які сприяють ранньому післяопераційному відновленню. Основні аспекти ERAS включають зменшення післяопераційного стресу та захист функцій органів у періопераційний період. Це досягається за допомогою до - та післяопераційного

консультування, покращеної харчової підтримки, ранньої мобілізації та стандартного використання анестетиків і анальгетиків.

Важливість протоколів ERAS очевидна. Огляди літератури, демонструють, що є значне покращення у результатах відновлення пацієнтів, а також покращення самих процесів лікування хворих. Таким чином, протоколи ERAS займають особливе місце в сучасній медичній допомозі, що сприяє подальшому впровадженню таких протоколів по всій країні.

І хоча роль протоколів ERAS була продемонстрована, необхідно розглянути значну сферу вдосконалення в контексті лікування післяопераційного болю, щоб пацієнти могли отримати користь після операції завдяки впровадженню цих протоколів. Це максимізує переваги для пацієнтів, які отримують допомогу через впровадження стандартів ERAS. Поліпшення лікування стійкого періопераційного болю призводить до скорочення часу перебування у відділенні відновлення після наркозу, зменшення споживання опіоїдів, більш ранньої виписки з лікарні та покращення задоволеності пацієнтів.

Ключова стратегія для покращення стійкого періопераційного лікування болю та скорочення часу PACU включає включення мультимодального підходу до знеболення та зменшення використання опіоїдів [4]

Опіоїдна аналгезія та побічні ефекти

Ефективне лікування болю та зменшення вживання опіоїдів після хірургічних процедур, мають першочергове значення для покращення процесу відновлення пацієнта та загального стану здоров'я. Погано контрольований біль може погіршити ускладнення, подовжити перебування в лікарні та сприяти хронічним больовим синдромам; однак гостре вживання опіоїдів для лікування періопераційного болю може призвести до хронічного вживання та залежності [5]. Поєднання протоколів ERAS з оптимальною методологією введення опіоїдів має переважний потенціал для покращення менеджменту больового синдрому та усунення наслідків нестримного післяопераційного болю та побічних ефектів, пов'язаних із застосуванням опіоїдів.

Запобігання постійному застосуванню опіоїдних анальгетиків у післяопераційному періоді має вирішальне значення для підтримки благополуччя всіх пацієнтів після хірургічних втручань. Доведено, що ці неопіоїдні підходи в лікуванні зменшують залежність від опіоїдних препаратів та їхні подальші негативні наслідки. Крім того, в літературі повідомляється, що впровадження ERAS може скоротити LOS госпіталізації на 30%–50%, зменшити кількість ускладнень і повторних госпіталізацій [6].

Дослідження останніх років вивчали протоколи лікування болю, які зменшують використання опіоїдів, не знецінюючи контроль болю. Кілька хірургічних галузей оцінили здатність зменшувати споживання опіоїдів в інтра- та післяопераційному періоді шляхом використання альтернативних неопіоїдних анальгетиків. Велику увагу було приділено використанню протоколів покращеного відновлення після операції (ERAS), мультимодального підходу до періопераційного контролю болю, реалізованого для покращення та навіть прискорення післяопераційного відновлення. ERAS зазвичай передбачає використання системних неопіоїдних анальгетиків, таких як ацетаминофен, нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) і габапентиноїди, у поєднанні з регіональними та місцевими анестетиками [7].

Однак, також розуміючи, що повністю відмовитися від опіоїдів досить складно, оскільки вони є ефективним засобом для лікування сильного больового синдрому, та їх застосування залишається основою лікування для контролю болю після хірургічного втручання. Однак зловживати наркотичними анальгетиками категорично не рекомендується, та завжди треба пам'ятати, що використання опіоїдних препаратів супроводжується значними побічними ефектами, включаючи кишкову непрохідність, пригнічення дихання, нудота і блювота.

Післяопераційний ілеус

Опіоїдна терапія має вплив на відновлення кишкової перистальтики у післяопераційному періоді у бік її пригнічення, та значною мірою залежить від дози та кількості введення опіоїдних анальгетиків.

Ілеус може бути особливо руйнівним ускладненням у пацієнтів після колоректальної

операції, у яких відновлення функції кишечника є ключовою частиною одужання.

У дослідженні 2024 року за участю пацієнтів, які перенесли колоректальну хірургію, перевірили гіпотезу про те, що підвищена загальна післяопераційна доза опіоїдів (TPOD) пов'язана зі збільшенням частоти післяопераційної кишкової непрохідності PPOI.; цей ризик був майже в 10 разів вищим у пацієнтів, які проходили відкриті процедури на відміну від лапароскопії (2,6 % проти 22%) [8].

Незважаючи на те, що абсолютні показники були нижчими, ризик кишкової непрохідності також був значно підвищений у пацієнтів, яким проводили лапароскопічну колоректальну хірургію. На додаток до збільшення частоти кишкової непрохідності, пацієнти яким призначались опіоїдні анальгетики, мали середнє LOS, яке було на 2 дні довше для відкритих випадків і на 1 день довше для лапароскопічних випадків.

Дослідження, при яких вивчався безопіоїдний режим знеболення, показали зменшення післяопераційної кишкової непрохідності. Доведено, що мультимодальний підхід знеболення із застосуванням епідуральної аналгезії значно знижують споживання опіоїдів і ризик утворення післяопераційної кишкової непрохідності. Післяопераційна кишкова непрохідність значною мірою сприяє підвищенню вартості лікування, так і LOS у пацієнтів, яким проводять колоректальну хірургію.

Аналіз, проведений Shereef A та ін., показав, що госпіталізовані витрати були подвоєні для пацієнтів, у яких розвинулася післяопераційна кишкова непрохідність [9], а ретроспективне дослідження Vather і Bissett показало збільшення середнього LOS з 6 до 13 днів у таких хворих [10].

Післяопераційне пригнічення дихання

Одним із найстрашніших ускладнень вживання наркотиків є пригнічення дихання, спричинене опіоїдами. Хоча воно рідко зустрічається порівняно з післяопераційною непрохідністю кишечника, пригнічення дихання, спричинене опіоїдами, може мати руйнівні наслідки. Невчасне розпізнавання та відсутність своєчасного втручання може призвести до катастрофічної зупинки серцево-судинної системи, безкисневої травми головного мозку та смерті.

Пригнічення дихання, спричинене опіоїдами (OIRD), є поширеною причиною післяопераційної депресії дихання, яка часто недостатньо діагностується. Інші причини включають залишкову анестезію, залишковий параліч м'язів, одночасне застосування інших седативних засобів, шинування через неадекватний контроль болю та обструктивне апное уві сні. В даний час існують серйозні обмеження у використанні різних методів виявлення та моніторингу респіраторних подій у післяопераційному періоді, що призводить до відсутності їх загального застосування.

Очікується, що нові інструменти та технології, які зараз розробляються, покращать прогнозування пригнічення дихання, особливо у пацієнтів, яким потрібні опіоїди для полегшення гострого післяопераційного болю [11].

Післяопераційна нудота і блювання

Післяопераційне вживання опіоїдів значно підвищує ризик виникнення у післяопераційному періоді нудоти і блювоти (ПОТР). Мета-аналіз 2021 року S. Weibel та інші визначили вживання опіоїдів як одне з чотирьох основних пов'язаних з анестезією факторів, що сприяють ПОТР [12]. ПОТР сприяє подовженню LOS у післяопераційному періоді; крім того, пацієнти часто сприймають ПОТР навіть гірше ніж післяопераційний біль. Блювота окрім загального дискомфорту також може провокувати такі ускладнення як - аспірація, розрив рани, розрив стравоходу та пневмоторакс.

Було показано, що використання неопіоїдних анальгетиків та використання мультимодального методу знеболення під час операції значно зменшує ПОТР у пацієнтів, які перенесли колоректальну хірургію [12, 13].

Мультимодальна аналгезія

Мультимодальна аналгезія використовується як метод знеболення для зменшення потреби опіоїдних анальгетиків у періопераційному періоді. Мультимодальна аналгезія охоплює як системне введення ліків, так і регіональні або нейроаксіальні блокади. Мультимодальна аналгезія також включає ідею превентивної аналгезії, або введення ліків для зменшення болю перед хірургічним втручанням для зменшення больового подразника.

Краще, превентивно ніж реактивно, застосовувати знеболюючі препарати для зменшення болю, запалення та виникненню ПОТР [14].

Група ERAS опублікував консенсусні рекомендації щодо колоректальної хірургії де виділили неопіїдну аналгезію та нейроаксіальну блокаду, як ключову частину протоколу ERAS, на основі переваг щодо післяопераційного відновлення функції кишечника , контролю болю та смертність [15].

Системна терапія

Ацетамінофен є основним допоміжним препаратом для аналгетичної терапії. Ацетамінофен має сприятливий профіль безпеки і було показано, що значно зменшує післяопераційне споживання опіїдів [16].

Ацетамінофен особливо ефективний при застосуванні його разом з іншими нестероїдними протизапальними засобами (НПЗП). Мультиmodalьна аналгезія полягає у використанні двох або більше препаратів та/або методів, спрямованих на різні ділянки болю, підвищуючи рівень аналгезії та зменшуючи побічні ефекти від лікування. Ацетамінофен посилює мультиmodalьну аналгезію при експериментальних і клінічних больових станах. Переконливі до клінічні дані підтверджують, що ацетамінофен має адитивну та синергетичну взаємодію з протизапальними, опіїдними та антиневропатичними препаратами на моделях ноцицептивного та невропатичного болю. Клінічні дослідження за участю молодих і дорослих пацієнтів похилого віку підтверджують корисність ацетамінофену в мультиmodalьній терапії періопераційного періоду, де також спостерігається зниження використання опіїдів при комбінації ацетамінофену з НПЗП проти ацетамінофену окремо [17].

Лідокаїн

Лідокаїн є амідним місцевим анестетиком, а також його використовують як антиаритмік, який блокує натрієві канали в нейронах, запобігання деполаризації та пригнічення розповсюдження нервових імпульсів. Було показано, що інфузія лідокаїну є безпечним та ефективним доповненням для мультиmodalьного контролю болю.

Випробування за 2019 р виявили, що інфузії лідокаїну значно зменшили післяопераційний біль у перші 24 години після операції [18]. Цей ефект був найбільш вираженим при лапароскопії черевної порожнини в хірургії. Крім того, їх огляд виявив, що ризик післяопераційної кишкової непрохідності був значно менше якщо під час оперативного втручання, шляхом внутрішньовенного введення призначався лідокаїн. Лідокаїн також зменшив загальний лікарняний LOS, а також потреби в опіїдах та знизив частоту ПОНБ.

Лідокаїн також може мати сприятливий вплив на процеси запалення. Тристороннє дослідження в якому досліджувалась грудинна епідуральна аналгезія з використанням лідокаїну та плацебо у пацієнтів, яким проводилось оперативне втручання на товстій кишці, не тільки виявили значне зниження потреби в опіїдах, а також швидше відновлення функції кишечника, і також показали значно нижчі рівні запальних цитокінів інтерлейкіну 6 та інтерлейкіну 8 у пацієнтів, які отримували внутрішньовенне введення лідокаїну порівняно з контрольною групою. Незважаючи на те, що опіїдозберігаючі та знеболюючі властивості були впевнено підтвержені, протизапальні властивості лідокаїну недостатньо відомі в плановій хірургії. Таким чином, метою систематичного огляду за 2023 рік було вивчення впливу періопераційної внутрішньовенної інфузії лідокаїну на післяопераційний протизапальний статус у пацієнтів, яким проводять планову операцію. Після цього дослідження було зроблено таке заключення.

Лідокаїн є добре відомим, дешевим, безпечним і легкодоступним препаратом, який може індукувати імунну відповідь до бажаної рівноваги між хірургічною запальною реакцією та імунomodуляцією, яке продемонстровано в цьому дослідженні. Механізм дії лідокаїну, схоже, не включає пригнічення функції циклооксигеназ (ЦОГ 1 і 2), тому він також може бути винахідливою альтернативою НПЗП у пацієнтів із захворюваннями нирок, серця та цереброваскулярними захворюваннями, а також з розладами гемостазу та астмою.

Внутрішньовенне введення лідокаїну може бути потужною стратегією для пом'якшення негативних ефектів, викликаних хірургічним впливом на імунну функцію, але все ще цей метод залишається як «не за призначенням 'off-label'». Потрібні більш вичерпні

та масштабні вибіркові дослідження, щоб посилити його позитивний вплив, і для цього вкрай важливо отримати схвалення його як безпечного та протизапального засобу шляхом внутрішньовенного введення, від міжнародних або національних регуляторних органів щодо лікарських засобів. [19].

Габапентиноїди

Габапентин і прегабалін (разом іменовані як «габапентиноїди») є протиепілептичними препаратами, які традиційно використовуються для лікування хронічного та нейропатичного болю; однак останнім часом їх використання в арені гострого болю зросло, оскільки дані показали користь для періопераційного контролю болю та нудоти. Хоча габапентиноїди мають структурну подібність до рецептора інгібіторного нейромедіатора γ -аміномасляної кислоти (ГАМК), механізм їх дії недостатньо вивчений.

Рандомізоване контрольоване дослідження (РКД) за участю 60 пацієнток, які перенесли абдомінальну гістеректомію, продемонструвало значне зниження післяопераційного застосування трамадолу у пацієнтів, які перед операцією отримували одноразову дозу 1200 мг габапентину. Застосування трамадолу становило 420 мг у контрольній групі проти 270 мг у групі вивчення [20]. Сен та інші досліджували габапентин порівняно з плацебо у пацієнток з гістеректомією та показали, що пацієнтки, які отримували габапентин 1200 мг перорально перед операцією, потребували на 42% менше опіоїдних препаратів протягом перших 24 годин після операції, що було подібно до групи, яка отримувала кетамін під час операції (35% зменшення). Пацієнти, які отримували габапентин (але не пацієнти, які отримували кетамін), також спостерігали зниження оцінки болю за власними оцінками під час наступних телефонних інтерв'ю через 1, 3 та 6 місяців після операції, що свідчить про те, що габапентин може відігравати роль у зменшенні розвитку хронічного болю після операції [21].

Післяопераційна нудота та блювання (ПОНБ) часто зустрічаються в хірургічній та анестезіологічній практиці. Операції на черевній порожнині є одним з важливих факторів ризику збільшення частоти ПОНБ. Габапентин, протисудомний засіб із відомими післяопераційними анальгетичними властивостями, продемонстрував певну активність проти ПОНБ. Результати клінічних досліджень, що оцінюють протиблювотну ефективність габапентину, продемонстрували зниження ПОНБ у пацієнтів, які отримували передопераційний габапентин. Об'єднаний відносний ризик (ВР), становив 0,76 для післяопераційної нудоти, 0,63 для післяопераційного блювання та 0,6 для використання екстреного протиблювотного препарату для пацієнтів, які отримували габапентин, порівняно з контрольною групою [22].

Прегабалін також використовувався як допоміжний засіб для мультимодальної анальгетичної терапії. Рандомізоване клінічне дослідження, у якому досліджували прегабалін у дозі 150 мг кожні 8 годин, починаючи з передопераційного періоду та продовжуючи протягом 5 днів після операції, показали значно нижче споживання морфіну через 4, 8, 24 та 48 годин у групі втручання. Посилення седативного ефекту не спостерігалось; однак у пацієнтів, які отримували прегабалін, спостерігалось збільшення частоти запаморочення, диплопії та атаксії [23].

Нестероїдні протизапальні засоби

Термін НПЗП описує групу нестероїдних препаратів, які мають протизапальну, жарознижувальну та безпечну дію. Більшість НПЗП діють через інгібування циклооксигенази-1 (ЦОГ-1) і циклооксигенази-2 (ЦОГ-2), - це ферменти, які відіграють важливу роль у зменшенні процесів запалення та відчуття болю. НПЗП є основою мультимодальної анальгетичної терапії та було показано та доведено, що вони зменшують потребу в опіоїдах після операції а також PONV [24].

Нефопам — неопіоїдний, нестероїдний анальгетик центральної дії, який використовується для запобігання післяопераційного болю, головним чином у контексті мультимодальної анальгезії.

У доклінічних моделях, які були продемонстровані у лікуванні гострого та запального болю на гризунах використовуючи комбінації нефопаму та деяких опіоїдів, виявили синергетичну взаємодію або посилення анальгезії у застосуванні разом з морфіном, в шести із семи досліджень. Комбінації нефопаму, включаючи нестероїдні протизапальні

препарати (НПЗП) (аспірин, кетопрофен або німесулід) або парацетамол, також продемонстрували посилений знеболюючий ефект пов'язаної сполуки в усіх випадках.

Були проведені клінічні дослідження різних типів операцій з різною інтенсивністю болю. Комбінації нефопаму з опіоїдами, під час оперативного втручання призвели до зниження споживання морфіну. Застосування нефопаму разом із нестероїдними протизапальними засобами (кетопрофен або декскетопрофен) або парацетамолом, також продемонстрували синергетичну взаємодію або посилення знеболюючого ефекту відповідної сполуки. [25].

Антагоністи рецепторів NMDA

Кетамін, антагоніст рецепторів N-метил-D-аспартату (NMDA), використовується як для контролю болю, так і для загальної анестезії. Його мінімальний вплив на дихальний рух і сильний анальгетичний ефект призвів до його популярності як доповнення до опіоїдної терапії; однак занепокоєння щодо психоміметичного впливу на пацієнтів у свідомості обмежив його роль.

Деякі дослідження також показали, що магній є можливим допоміжним засібом через його антагонізм щодо NMDA рецепторів. Внутрішньовенне введення магнію болус 40 мг/кг сульфату магнію з наступною безперервною перфузією 10 мг/кг/год протягом інтраопераційних годин, зменшувала післяопераційну кишкову непрохідність, післяопераційний сильний біль і інтра та післяопераційну потребу в анальгетиках у пацієнтів після великих операцій на ШКТ. Жодних побічних ефектів магнію в цих дозах не спостерігалось, тому він, здається, є корисним разом із звичайною загальною анестезією під час великих операцій на ШКТ [26].

Дексмететомідин

Дексмететомідин, селективний альфа-₂-агоніст, має анальгетичну дію та має інший механізм дії порівняно з опіоїдами. Дексмететомідин можна використовувати як допоміжний засіб (адьювант) при епідуральній анестезії з місцевоанестетичним ефектом. Його застосування при нервових блокадах призводить до зменшення післяопераційного болю.

Таким чином, дексмететомідин є ключовим компонентом у деяких методиках, що до підходу до мультимодальної аналгезії. Велика кількість досліджень продемонструвала, що ефективність дексмететомідину є вищою за ефективність інших агентів у періопераційному періоді [27]. Дексмететомідин забезпечує кращий контроль болю під час кількох типів лапароскопічних процедур, таких як баріатричні та гінекологічні процедури, а також відкритих хірургічних операцій, таких як колоректальні операції, хірургія хребта та абдомінальна гістеректомія. Пацієнти повідомляють про вищі оцінки задоволеності після прийому дексмететомідину, що, ймовірно, пов'язано зі зменшенням болю та зменшенням післяопераційної нудоти та блювання [28]. З цих причин багато постачальників обирають використання дексмететомідину як частини мультимодальної терапії.

Після внутрішньовенного введення дексмететомідин швидко розподіляється з часом напіврозподілу (T_{1/2}) 6 хвилин, а потім кінцевим періодом напіврозподілу (T_{1/2}) 2 години. Початок дії після внутрішньовенного введення навантажувальної дози зазвичай настає через 5–10 хвилин, а максимальний ефект досягається через 15–30 хвилин. При інтраназальному застосуванні дія починається через 45 хвилин з максимальним ефектом через 90–100 хвилин. Немає відмінностей у фармакокінетичному ефекті між чоловіками та жінками, і обидва мають однакове зв'язування з білками. Після перорального прийому дексмететомідин піддається інтенсивному метаболізму першого проходження і має низьку біодоступність лише 16% [29].

Також слід зауважити, що дексмететомідин проявляє седативну та снодійну дію шляхом дії на центральні пресинаптичні та постсинаптичні рецептори альфа-2. Ці ефекти залежать від концентрації від 0,2 до 0,3 нг/мл. Постсинаптичне альфа-2 зв'язування в locus coeruleus і спинному мозку призводить до седативної та аналгетичної дії. Його спорідненість з рецептором альфа-2 призводить до ваголітичного ефекту, що призводить до брадикардії та вазодилатації. Відомо, що дексмететомідин імітує природний сон, зберігаючи при цьому нормальний фізіологічний цикл сну та неспання. Пацієнт залишається збудливим, що знижує ризик марення. Пригнічення дихання спостерігається рідко при застосуванні в дозах

від 0,2 до 0,7 мкг/кг/год. Дексметомідин пригнічує передачу болю, ймовірно, через інгібування вивільнення нейромедіаторів, таких як субстанція P, що може змінити сприйняття болю [28,29].

Дексметомідин також зменшує механічну вентиляцію та тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії на 22% та 14% відповідно [29].

Коли дексметомідин використовується разом з іншими анестетиками, седативними засобами та опіоїдами, це може синергічно посилити їхні ефекти. Подібним чином слід бути обережним при застосуванні вазодилаторів або негативних хронотропних засобів, оскільки дексметомідин може посилити побічні ефекти кардіодепресантів. Пацієнтам, у яких частота серцевих скорочень знижується більш ніж на 30% від вихідного рівня, слід проявляти пильність, оскільки ці пацієнти схильні до важкої брадикардії, яка може прогресувати до відсутності електричної активності пульсу [30]. Швидкий болюс може призвести до летального результату; тому слід бути обережними навіть у здорових дорослих з високим тонусом блукаючого нерва.

Покращене відновлення після операції – це підхід до догляду за пацієнтом, спрямований на оптимізацію післяопераційного періоду. Це включає впровадження протоколів, спрямованих на зменшення післяопераційних ускладнень, дискомфорту пацієнтів і тривалості перебування в лікарні. Дексметомідин є високоселективним α_2 -адренергічним агоністом, який став цінним доповненням до мультимодального підходу до анестезії. Його седативні, анксиолітичні та знеболюючі властивості корисні для посилення післяопераційної аналгезії. Ці властивості роблять його корисним допоміжним засобом до протоколу анестезії, особливо в контексті покращеного відновлення після операції.

Дексаметазон

Мета-аналіз від Liang S та інші в 2022 році показали, що періопераційна мультимодальна аналгезія, з призначенням дексаметазону однократно інтраопераційно, може забезпечити кращий аналгетичний ефект при тотальній артропластиці колінного суглоба та зменшити післяопераційний біль і споживання опіоїдів, а також тривалість перебування хворих у лікарні.

Сучасні дані не підтверджують перевагу повторних доз дексаметазону над одноразовою дозою дексаметазону; таким чином, в дослідженні рекомендують використовувати 8-10 мг внутрішньовенного дексаметазону в періопераційному періоді як компонент базової аналгезії. [31]

Після внутрішньовенного введення дексаметазону є ризик підвищення рівня глюкози у крові в перші 24 години після операції, але клінічна значущість цього висновку незрозуміла, оскільки жодного разу не було зафіксовано ніяких побічних ефектів, що могли бути з цим пов'язані. [32]

Регіонарні методи анестезії

Торакальна епідуральна аналгезія використовується як ефективний засіб знеболювання при лапаротомних та лапароскопічних втручаннях на черевній порожнині. Епідуральну аналгезію визначають як ключову частину післяопераційного знеболювання в колоректальній хірургії в групі ERAS [33].

Протоколи покращеного відновлення після операції (ERAS) засновані на доказах періопераційної практики, зменшують захворюваність і тривалість перебування в стаціонарі, а також покращують задоволеність пацієнтів. ERAS вважається стандартом догляду; однак використання цього протоколу досі залишається низьким і існують значні відмінності в практиці [34].

Ускладнення які можуть спостерігатися після виконання епідуральної пункції, чи методи аналгезії грають значну роль, що до тривалості знаходження хворих в умовах лікувального закладу. Серйозні ускладнення від епідуральної аналгезії, такі як гематоми або абсцеси епідурального простору трапляються вкрай рідко, а такі ускладнення як гіпотонія, свербіж та затримка сечі спостерігаються значно частіше. Багато закладів залишають сечові катетери у післяопераційному періоді хворим, що отримують епідуральну аналгезію, а це в свою чергу пояснює збільшення частоти захворювань сечовивідних шляхів та приєднання інфекції у цих пацієнтів [35].

Поперечна абдомінальна блокади

Передопераційне застосування, поперечної абдомінальної площинної блокади (Transversus Abdominis Plane Block – TAP) може вплинути на скорочення потреби в опіоїдах після операції. TAP-блокада – це метод регіонарної анестезії, який виконується під ультразвуковим контролем, що дозволяє пригнічувати аферентний ноцицептивний потік від передньої черевної стінки і є новим підходом у білатеральній блокаді аферентних нервів черевної стінки через поперекові трикутники Petit.

При виконанні даного виду блокади анатомічні орієнтири (зовнішній, внутрішній косий і поперечний м'язи живота) добре візуалізуються за допомогою ультразвуку. Місцевий анестетик уводиться між внутрішніми косим та поперечним м'язами живота, тобто у простір, де проходять передні гілки шести нижніх грудних нервів (T7-T12) і першого поперекового (L1) нерва, що іннервують шкіру, м'язи та парієтальну очеревину.

Застосування TAP-блокади після абдомінальної хірургії, а саме введення після ввідного наркозу 20 мл 0,25% бупівакаїну в поперечну абдомінальну нейрофасціальну площину білатерально через поперекові трикутники Petit, забезпечувало дуже ефективну аналгезію в перші 24 год після абдомінальної операції [36].

Висновки

1. Мультиmodalна аналгезія як частина протоколу ERAS, значно покращує процес контролю за післяопераційним відчуттям болю, а також значно знижує кількість призначень опіоїдів. Мультиmodalна терапія також зменшує кількість післяопераційних ускладнень таких як ПОНБ, та ризик виникнення кишкової непрохідності. У пацієнтів які перенесли колоректальну операцію, відновлення функції кишечника є ключовим показником одужання. Утворення кишкової непрохідності призводить до значного збільшення часу перебування на лікуванні у стаціонарі, а також впливає на фінансові витрати.

2. Використання мультиmodalних підходів в стратегії ERAS сприяє відновленню функції кишечника і отже, може значно зменшити тривалість госпіталізації та процесу одужання разом із фінансовими затратами.

3. Рання та ефективна аналгезія є невід'ємною частиною ERAS стратегії, зменшення лікарняних LOS та післяопераційних ускладнень. Хоча ідеальний мультиmodalний режим ще належить визначити, зрозуміло, що мультиmodalна аналгетична терапія має значні переваги порівняно з опіоїдною терапією. Мультиmodalна аналгезія є абсолютною необхідністю як частина будь-якого ERAS протоколу в колоректальній хірургії яка відображає суттєві переваги при її застосуванні.

References/Література:

1. Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation. *Br J Anaesth.* 1997; 78(5): 606-617.
2. Martin T.D., Lorenz T., Ferraro J., Chagin K., Lampman R.M., Emery K.L. et al. Newly implemented enhanced recovery pathway positively impacts hospital length of stay. *Surg Endosc.* 2016; 30(9): 4019-4028.
3. Pędziwiatr M., Wierdak M., Nowakowski M., Pisarska M., Stanek M., Kisielewski M. et al. Cost minimization analysis of laparoscopic surgery for colorectal cancer within the enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol: a single-centre, case-matched study. *Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne.* 2016; 11(1): 14-21.
4. Helander E.M., Billeaud C.B., Kline R.J., Emelife P.I., Harmon C.M., Prabhakar A. et al. Multimodal Approaches to Analgesia in Enhanced Recovery After Surgery Pathways. *Int Anesthesiol Clin.* 2017; 55(4): 51-69.
5. Beloeil H., Sulpice L. Peri-operative pain and its consequences. *J Visc Surg.* 2016; 153(6S):15-18.
6. Tazreean R., Nelson G., Twomey R. Early mobilization in enhanced recovery after surgery pathways: current evidence and recent advancements. *J Comp Eff Res.* 2022; 11(2): 121-129.
7. King C.A., Perez-Alvarez I.M., Bartholomew A.J., Bozzuto L., Griffith K., Sosin M. et al. Opioid-free anesthesia for patients undergoing mastectomy: A matched comparison. *Breast J.* 2020; 26(9): 1742-1747.

8. Ju H., Shen K., Li J., Feng Y. Total postoperative opioid dose is an independent risk factor for prolonged postoperative ileus after laparoscopic colorectal surgery: a case-control study. *Korean J Anesthesiol.* 2024; 77(1): 133-138.
9. Shereef A., Raftery D., Sneddon F., Emslie K., Mair L., Mackay C. et al. Prolonged Ileus after Colorectal Surgery, a Systematic Review. *J Clin Med.* 2023; 12(18): 5769. doi: 10.3390/jcm12185769.
10. Vather R., Bissett I.P. Risk factors for the development of prolonged post-operative ileus following elective colorectal surgery. *Int J Colorectal Dis.* 2014; 28(10): 1385-1391.
11. Ayad S., Khanna A.K., Iqbal S.U., Singla N. Characterisation and monitoring of postoperative respiratory depression: current approaches and future considerations. *Br J Anaesth.* 2019; 123(3): 378-391.
12. Weibel S., Schaefer M.S., Raj D., Rücker G., Pace N.L., Schlesinger T. et al. Drugs for preventing postoperative nausea and vomiting in adults after general anaesthesia: an abridged Cochrane network meta-analysis. *Anaesthesia.* 2021; 76(7): 962-973.
13. Huh H. Postoperative nausea and vomiting in spinal anesthesia. *Korean J Anesthesiol.* 2023; 76(2): 87-88. doi: 10.4097/kja.23157.
14. Scott M.J., McEvoy M.D., Gordon D.B., Grant S.A., Thacker J.K.M., Wu C.L. et al. Perioperative Quality Initiative (POQI) I Workgroup. American Society for Enhanced Recovery (ASER) and Perioperative Quality Initiative (POQI) Joint Consensus Statement on Optimal Analgesia within an Enhanced Recovery Pathway for Colorectal Surgery: Part 2-From PACU to the Transition Home. *Perioper Med (Lond).* 2017; 6:7. doi: 10.1186/s13741-017-0063-6.
15. Gustafsson U.O., Scott M.J., Hubner M., Nygren J., Demartines N., Francis N. Et al. Guidelines for Perioperative Care in Elective Colorectal Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS[®]) Society Recommendations: 2018. *World J Surg.* 2019; 43(3): 659-695.
16. Klimke R., Ott A., Romero C.S., Berendes A., Urman R.D., Luedi M.M. et al. Transitional Pain Service: An Update. *Curr Pain Headache Rep.* 2024; 28(6): 457-464.
17. Freo U. Paracetamol for multimodal analgesia. *Pain Manag.* 2022; 12(6): 737-750.
18. Paterson H.M. Continuous intravenous lidocaine infusion for postoperative pain and recovery in adults. *Tech Coloproctol.* 2019; 23(1): 69-71.
19. Castro I., Carvalho P., Vale N., Monjardino T., Mourão J. Systemic Anti-Inflammatory Effects of Intravenous Lidocaine in Surgical Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Med.* 2023; 12(11): 3772. doi: 10.3390/jcm12113772.
20. Turan A., Karamanlioğlu B., Memiş D., Usar P., Pamukçu Z., Türe M. The analgesic effects of gabapentin after total abdominal hysterectomy. *Anesth Analg.* 2004; 98(5): 1370-1373.
21. Sen H., Sizlan A., Yanarates O., Emirkadi H., Ozkan S., Dagli G. et al. A comparison of gabapentin and ketamine in acute and chronic pain after hysterectomy. *Anesth Analg.* 2009; 109(5): 1645-1650. doi: 10.1213/ANE.0b013e3181b65ea0.
22. Achuthan S., Singh I., Varthya S.B., Srinivasan A., Chakrabarti A., Hota D. Gabapentin prophylaxis for postoperative nausea and vomiting in abdominal surgeries: a quantitative analysis of evidence from randomized controlled clinical trials. *Br J Anaesth.* 2015; 114(4): 588-597.
23. Wang M., Xiong H.P., Sheng K., Sun X.B., Zhao X.Q., Liu Q.R. Perioperative Administration of Pregabalin and Esketamine to Prevent Chronic Pain After Breast Cancer Surgery: A Randomized Controlled Trial. *Drug Des Devel Ther.* 2023; 17: 1699-1706.
24. Maund E., McDaid C., Rice S., Wright K., Jenkins B., Woolacott N. Paracetamol and selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs for the reduction in morphine-related side-effects after major surgery: a systematic review. *Br J Anaesth.* 2011; 106(3): 292-297.
25. Girard P., Chauvin M., Verleye M. Nefopam analgesia and its role in multimodal analgesia: A review of preclinical and clinical studies. *Clin Exp Pharmacol Physiol.* 2016; 43(1): 3-12. doi: 10.1111/1440-1681.12506.

26. Shariat M.R., Motalebi M., Najafi A., Zamani M.M., Imani F., Etezadi F. et al. Magnesium Can Decrease Postoperative Physiological Ileus and Postoperative Pain in Major non Laparoscopic Gastrointestinal Surgeries: A Randomized Controlled Trial. *Anesth Pain Med.* 2013; 4(1): 12750. doi: 10.5812/aapm.12750.
27. Hwang W., Lee J., Park J., Joo J. Dexmedetomidine versus remifentanyl in postoperative pain control after spinal surgery: a randomized controlled study. *BMC Anesthesiol.* 2015; 15:21. doi: 10.1186/s12871-015-0004-1.
28. Naaz S., Ozair E. Dexmedetomidine in current anaesthesia practice- a review. *J Clin Diagn Res.* 2014; 8(10): 1-4. doi: 10.7860/JCDR/2014/9624.4946.
29. Weerink M.A.S., Struys M.M.R.F., Hannivoort L.N., Barends C.R.M., Absalom A.R., Colin P. Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Dexmedetomidine. *Clin Pharmacokinet.* 2017; 56(8): 893-913.
30. Gerlach A.T., Murphy C.V. Dexmedetomidine-associated bradycardia progressing to pulseless electrical activity: case report and review of the literature. *Pharmacotherapy.* 2009; 29: 1492–1492.
31. Liang S., Xing M., Jiang S., Zou W. Effect of Intravenous Dexamethasone on Postoperative Pain in Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Pain Physician.* 2022; 25(2): 169-183.
32. Mitchell C., Cheuk S.J., O'Donnell C.M., Bampoe S., Walker D. What is the impact of dexamethasone on postoperative pain in adults undergoing general anaesthesia for elective abdominal surgery: a systematic review and meta-analysis. *Perioper Med (Lond).* 2022; 11(1):13. doi: 10.1186/s13741-022-00243-6.
33. Thorell A., MacCormick A.D., Awad S., Reynolds N., Roulin D., Demartines N. Et al. Guidelines for Perioperative Care in Bariatric Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations. *World J Surg.* 2016; 40(9): 2065-2083.
34. Springer J.E., Doumouras A.G., Lethbridge S., Forbes S., Eskicioglu C. The predictors of Enhanced Recovery After Surgery utilization and practice variations in elective colorectal surgery: a provincial survey. *Can J Surg.* 2020; 63(5): 460-467.
35. Borzellino G., Francis N.K., Chapuis O., Krastinova E., Dyeve V., Genna M. Role of Epidural Analgesia within an ERAS Program after Laparoscopic Colorectal Surgery: A Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Studies. *Surg Res Pract.* 2016; 2016:7543684. doi: 10.1155/2016/7543684.
36. Priyadarshini K., Behera B.K., Tripathy B.B., Misra S. Ultrasound-guided transverse abdominis plane block, ilioinguinal/iliohypogastric nerve block, and quadratus lumborum block for elective open inguinal hernia repair in children: a randomized controlled trial. *Reg Anesth Pain Med.* 2022; 47(4): 217-221.

Внесок авторів/ authors' contribution: Робота є одноосібною. Автор прочитав останню версію рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів Одеського національного медичного університету

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор засвідчує відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 18.01.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування